

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Modernismo *Envelopado*:

Considerações Sobre a Proposta de Intervenção no Edifício da Escola Getúlio Vargas em Belém - Pará.

(1) BARROS, Jeová de; (2) CHAVES, Celma.

(1) Arquiteto e Urbanista, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará - PPGAU/UFPA
Av. Augusto Corrêa, 01 – Cidade Universitária José da Silveira Neto – Belém/PA,
CEP 66075-100 – Fone: (91) 3201-7000
E-mail: jeovadebarros@ig.com.br

(2) Arquiteta, Profª Drª da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará - PPGAU/UFPA
Av. Augusto Corrêa, 01 – Cidade Universitária José da Silveira Neto – Belém/PA,
CEP 66075-100 - Fone: (91) 3201-7000
E-mail: celma@ufpa.br

Experiências de conservação e transformação

Modernismo *Envelorado*:

Considerações Sobre a Proposta de Intervenção no Edifício da Escola Getúlio Vargas em Belém - Pará.

RESUMO

A cidade de Belém, ao longo de sua história, tem se defrontado com episódios de destruição de seu patrimônio arquitetônico. O obituário (Amorim, 2007) é visível e documentado nas obras do período eclético, mas ainda pouco estudado no que se refere às edificações construídas a partir das décadas de 40 e 50. O objeto deste estudo é iniciar uma reflexão sobre a proposta de intervenção elaborada para o edifício da Escola "Getúlio Vargas", construída na década de 50, e tecer considerações sobre proposta de intervenção já elaborada. Objetiva-se ainda, estudar a condição da escola como referência importante da arquitetura moderna, evidenciando sua importância arquitetônica para a cidade de Belém, refletir sobre a originalidade arquitetônica da edificação e a importância de manutenção de suas características originais e o impacto visual que a proposta poderá causar.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna. Belém. Intervenção.

ABSTRACT

The city of Belém has faced, throughout its history, episodes of destruction of its architectural heritage. The obituary (Amorim, 2007) is visible and documented in the eclectic works of the period, and yet little study has been done in relation to buildings constructed from the 40s to the 50s. The object of this study is to initiate a reflection on the intervention proposal prepared for the "Getúlio Vargas" school building built in the 50s, and to discuss intervention proposal already prepared. The aim is also to study the condition of the school as an important reference of modern architecture, highlighting its architectural importance to the city of Belém, reflecting on the originality of the building and architectural importance of maintaining its original features and the visual impact the proposal may cause.

KEYWORDS: Modern Architecture. Belém. Intervention.

1. HISTÓRICO DA EDIFICAÇÃO

O Centro de Ensino Profissionalizante “Getúlio Vargas”, também conhecido como Escola do SENAI, ou simplesmente GV foi Inaugurado em 01 de maio de 1953, como primeira unidade do SENAI no Pará, e encontra-se em plena atividade desde a sua inauguração, mantendo os objetivos iniciais de dar formação metódica a aprendizes e empregados nas atividades industriais, estabelecendo contato com órgãos empregadores da indústria (Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Aula na Oficina de Tornearia Mecânica.
Fonte: Escola “Getúlio Vargas” (1953).

Nos documentos consultados¹ para este trabalho, encontram-se justificativas oficiais sobre a escolha do sítio, onde hoje está situada a edificação. Trata-se de um terreno localizado no bairro do Marco, antigo Marco da Légua, assim chamado por está situado na Primeira Légua Patrimonial² da cidade de Belém.

Nos relatórios dos anos de 1953 e 1954 justificam-se a implantação da escola no citado bairro, pelo fato de ser o Marco um bairro novo, habitado predominantemente por operários e cujo terreno oferecia as melhores condições para a construção. Na época o bairro ainda não possuía ruas pavimentadas. Figura de época e relatos escritos nos documentos dão conta que, mesmo após a inauguração da escola, as ruas adjacentes permaneceram em precário estado de manutenção, dificultando no inverno até a simples passagem de pedestres.

¹ Relatórios SENAI - 1953/1954 - Nº REGISTRO 442/PA-Nº 591/99 - Departamento Regional do SENAI-PA e CEP “Getúlio Vargas”

² A Primeira Légua Patrimonial constitui-se o patrimônio fundiário inicial do município com uma área de terra de aproximadamente 4.110ha, o chamado “rossio”, doado pela Coroa Portuguesa em 1627.

Figura 2 – Escola “Getúlio Vargas”
Fonte: Relatórios SENAI - (1953 e 1954)

As características iniciais do lote são praticamente as mesmas de hoje, pois o terreno continuou possuindo faces livres para as três ruas onde a escola foi erguida. O terreno possui uma área de 12.527 m², com área construída (em 1953) 2.754,04 m², sendo 1.903,42 m² no térreo e 850,62 m² no piso superior. Este patrimônio pertencia ao Sr. Pedro Nóbrega de Freitas e foi adquirido pela então Delegacia do SENAI da 1^a Região, instalada no Estado do Ceará, na época dirigida pelo Prof. José Stenio Lopes.

Para implantação da escola SENAI em Belém, observa-se que havia intenções de construção da escola e qual o perfil arquitetônico que deveria ter: “A capital do Pará deverá possuir uma escola planejada em larga concepção (grifo do autor) para servir toda a indústria do Estado, formando operários para os diversos grupos de ofícios” (RELATÓRIOS SENAI, 1953-1954, p. 3).

Ao grifar a expressão “*larga concepção*” na citação acima, chama-se a atenção para o nexo do grifo com os princípios contidos na ideologia da arquitetura moderna: “Este momento histórico estava pautado por uma consciência coletiva autodenominada “movimento”, carregado de ideia de progresso, emancipação social e a certeza de estar inaugurando novo processo histórico” (LASSANCE *et al*, 2010, p.35).

Ainda no referido documento encontra-se o registro da intenção daquela diretoria de construir um internato em área anexa a escola. Antes de sua inauguração oficial, ainda nos anos de 1947 e 1948, a Escola “Getúlio Vargas” funcionou com cursos de formação de operários adultos sob regime de bolsa de estudo, na modalidade chamada “cursos rápidos” para qualificação de contramestre e formação de operários para ofícios na indústria têxtil. O projeto de construção foi concluído em 05 de outubro de 1949 com as obras iniciadas em 21

de abril de 1950 e concluídas em 21 de agosto de 1952 permitindo a inauguração da unidade em 01 de maio de 1953, devidamente mobiliada e equipada com o maquinário necessário para atender 400 alunos.

Durante essas quase seis décadas de existência, poucas mudanças foram verificadas em sua composição original. As claras referências modernas, principalmente da denominada “escola carioca” objeto de poucas intervenções, ainda conserva suas linhas arquitetônicas originais (Figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

Figura 3 – Circulação piso superior
Fonte: Relatórios SENAI (1953-1954).

Figura 4 – Circulação piso superior
Fonte: Jeová Barros (2012).

Figura 5 – Vista interna
Fonte: Relatórios SENAI (1953-1954).

Figura 6 – Vista interna
Fonte: Jeová Barros (2012).

Figura 7 – Pátio coberto
Fonte: Relatórios SENAI (1953-1954).

Figura 8 – Pátio coberto
Fonte: Jeová Barros (2012).

A autoria do projeto arquitetônico ainda é desconhecida. Entretanto, sabe-se que a então Delegacia da 1ª Região do SENAI do Estado do Ceará foi responsável pela compra do lote, elaboração dos projetos, construção da escola e pelo funcionamento inicial desta unidade e é provável que o projeto arquitetônico original faça parte do acervo do atual Departamento Regional do SENAI-Ceará, onde será devidamente pesquisado.

2.CARACTERIZAÇÃO E REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS

A Escola “Getulio Vargas”, por sua estrutura física e plástica (Figura 9), tornou-se um marco da paisagem do bairro e por isso deve ser tratada como objeto de preservação patrimonial na qualidade de exemplar da arquitetura moderna em Belém, para que seja preservado e mantidas as linhas arquitetônicas sem comprometimento ou perda da função para qual a escola foi concebida, implantada e até hoje administrada por seus mantenedores.

Figura 9 – Fachada principal da Escola “Getúlio Vargas”
Fonte: Jeová Barros (2012).

A tipologia arquitetônica da escola é dominada pela presença marcante de um bloco frontal elevado em pilotis que “gera” um grande pátio térreo, (Figura 10), onde são realizados os eventos cívicos e a recreação, sendo ainda um importante espaço livre para o convívio de alunos, funcionários e professores. Nesta edificação, partido e volumetria seguem o repertório do movimento moderno. Nela encontramos os consagrados pilotis circulares e sua forma de engaste, que nos remetem aos pilotis e engastes presentes no prédio da Bienal de São Paulo de Oscar Niemeyer.

Figura 10 – Fachada voltada para a Trav. Barão do Triunfo.
Fonte: Jeová Barros (2012).

Na edificação encontramos os *brise soleil* em versão vertical (Figura 11), executados em concreto armado e revestidos por argamassa de cimento chapiscada que lhes confere um efeito plástico muito difundido na época na cidade de Belém e que ficou conhecido como carapinha. É marcante a presença dos *brises* verticais na fachada principal, que assumem dupla função, sendo a primeira para garantir o direcionamento da ventilação e conduzi-la às salas de aula e a outra é a função plástica, pois, são os únicos elementos verticais em destaque naquele grande corpo horizontal. Podemos ainda, encontrar os *brises* compondo uma mureta (Figura 12) localizada na entrada principal e na empena da oficina de marcenaria (Figura 13).

Figura 11 – *Brise* vertical da fachada da Trav. Barão do Triunfo
Fonte: Jeová Barros (2012)

Figura 12 – Mureta em concreto armado (tipo *brise*)
Fonte: Jeová Barros (2012)

Figura 13 – Empena da oficina de marcenaria
Fonte: Jeová Barros (2012)

Do modernismo encontramos ainda, painéis em azulejos (Figura 14) revestindo grandes espaços, estando o primeiro localizado no pátio frontal e o outro sob o bloco elevado concebido em forma sinuosa (Figura 15). Nota-se também que as calçadas do bloco frontal e a passarela que liga o prédio à rua foram executadas em puro mármore branco.

Figura 14 – Painel em azulejos
Fonte: Jeová Barros (2012)

Figura 15 – Elemento sinuoso
Fonte: Jeová Barros (2012)

A implantação da escola SENAI seguiu a distribuição dos blocos em “U” (Figura 16), criando um espaço central onde está implantada a quadra polivalente. Esta quadra foi coberta durante a última reforma, que além da cobertura metálica, ganhou arquibancadas e uma parede paralela ao pátio frontal. Acredita-se que esta parede deva impedir uma maior circulação do vento no interior da quadra, pois ao atravessar o pátio sob os pilotis a ventilação seria naturalmente encaminhada para o interior da quadra (Figura 17).

Figura 16 – Imagem Satélite
Fonte: Google Imagens.

Figura 17 – Quadra de esportes
Fonte: Jeová Barros (2012)

Comparando-se a tipológica arquitetônica desta Escola do SENAI com a arquitetura de Le Corbusier, encontram-se paralelos entre o partido da escola e a conhecida Vila Savoye (Figura 18 e 21), iniciada em 1929 e concluída em 1931: a presença dos pilotis, que sustentam o bloco suspenso, sob o qual se situa um grande pátio que se conecta diretamente com o espaço exterior (Figura 19 e 22). As figuras 20 e 23 apresentam o bloco frontal em maquete eletrônica após a intervenção de reforma.

Figuras: 18 19 e 20: Vila Savoye, Escola Senai, maquete da proposta
 Fonte: Google imagens; Jeová Barros (2012); Setor de Engenharia SENAI-DR-PA.

Figuras: 21,22 e 23: Vila Savoye, Escola Senai, maquete da proposta.
 Fonte: Google imagens; Jeová Barros (2012); Setor de Engenharia SENAI-DR-PA.

3. O MITO DO NOVO

A rápida transformação das cidades nas últimas décadas coloca em pauta o dilema da preservação do patrimônio moderno construído. Não podemos confundir preservação com tombamento. As descaracterizações praticadas nos edifícios modernos nos levam a crê que uma espécie de *bullying* vem sendo praticada contra exemplares desse movimento arquitetônico.

A revolução que acontece no mercado de imóveis, marcada por uma especulação imobiliária predatória, principalmente nos grandes centros, onde as áreas são escassas, vem acelerando a prática de demolição de prédios modernos acusados de obsoletos.

É notória a celebração do mito do novo como um remédio capaz de livrar as cidades de suas patologias arquitetônicas e, dentre elas, profissionais e clientes desavisados elegeram os exemplares modernos como vilões. A cada sumiço de “um moderno” deixamos desaparecer parte da história da arquitetura causando irreparáveis lacunas na historiografia de nossas urbes.

Estas situações se repetem em muitas cidades brasileiras, o que tem motivado esforços por parte de acadêmicos na produção de trabalhos científicos objetivando estudos, formação de acervos, produção e publicação de novos documentos sobre as edificações, visando proteger o prédio, sua história e a da cidade, evitando que por desconhecimento ocorra o desaparecimento do patrimônio moderno. SOLÀ-MORALES (1995) adverte para os riscos

da incorporação de soluções pretensamente tecnológicas por puro modismo em edifícios de valor histórico e cultural reconhecido:

Basta uma simples olhada nos últimos anos para perceber uma corrente arquitetônica que está chamando de novo a atenção: a High Tech, que atua como alternativa “séria” diante da banalidade e desgaste do classicismo pós-modernista. Observando com mais atenção o oceano da situação atual, descobriremos que as arquiteturas apostam no caminho da alta tecnologia como característica própria e ganham aceitação e difusão, entre profissionais e a opinião pública. (SOLÀ-MORALES, 1995, p.143).

O homem está especialmente mediado por seu passado. É nesse sentido que Heidegger (apud LASSANCE, 2010) menciona importância dos nexos temporais, que segundo ele, interligam pessoas, lugares, acontecimentos, coisas, tendo ainda a função mediadora entre presente e passado.

Em tempos atuais é bom cuidar para que a arquitetura contemporânea não sirva de pano de fundo para legitimar o mascaramento ou a eliminação da presença modernista da cena urbana, seja pela alteração de suas linhas originais ou por reformas que acabam *envelopando* os prédios com “uma cara de novo”, resultando em edifícios que não terão a importância dos originais, nem poderão ser visto como algo novo, pois poderão ser uma novidade ancorada numa construção remanescente, cuja “certidão de nascimento” está com a data do século anterior. Agindo-se dessa maneira, corre-se o risco de perder o que há de legítimo na arquitetura e herdar-se algo desprovido de identidade e semnexo histórico. A ação criadora na arquitetura contemporânea não está livre daquilo que SOLÀ-MORALES tipificou como “phantasmata”:

Na ação de construir algo desnecessário e ao mesmo tempo desejado, o arquiteto contemporâneo, em sua solidão, se confronta com a história. Sua relação não será ingenuamente contextual ou imitativa, pois tomará decisões diante dos “fantasmas da arquitetura” (SOLÀ-MORALES, 1995, p. 133).

Outra preocupação que deve ter o projetista contemporâneo é a armadilha perigosa de criar sob a supremacia do “mito do novo”, como bem alertou SOLÀ-MORALES: não podemos esquecer que vivemos a “tradição do novo”. Esta tradição do novo vem sendo usada como justificativa de renovação de espaços urbanos e arquitetônicos, onde notamos a prática danosa da demolição imposta aos prédios modernos e que oferece risco para o total desaparecimento ou descaracterização de exemplares importantes para os contextos locais.

Ações dessa natureza permitem que novas tendências sejam mascaradas, vendidas e utilizadas sob a égide do novo, onde fabricantes e vendedores negam qualquer parentesco

que elas possuem com o passado. A estreita relação entre tecnologia e arquitetura poderá ser facilmente compreendida ao estabelecer-se uma relação entre ambas:

Evidenciar a relação Tecnologia-Arquitetura não é nada novo, muito menos caracterizar a arquitetura do nosso tempo como resultado das novas tecnologias no campo da edificação... A crise do projeto moderno fez sumir a confiança na inovação como sinal de progresso e fez surgir uma corrente arquitetônica onde a confiança no projeto está ancorada nas novas tecnologias e as exibem como sinônimo de progresso (SOLÀ-MORALES, 1995, p.144).

Quanto aos pontos principais localizados na proposta de reforma da escola SENAI, buscou-se levantar a possibilidade de conservação das linhas apresentadas no projeto original da Escola “Getúlio Vargas”, para que seja preservada a identidade da arquitetura moderna do edifício de 59 anos. Na proposta de reforma apresentada, vemos que o pátio principal localizado na fachada principal (que faz face para a Trav. Barão do Triunfo), terá toda a sua extensão circundada por painéis de vidro, alterando o traçado e os fins para os quais foi pensado este importante espaço de convívio que será eliminado para dar espaço as instalações dos novos laboratórios de refrigeração e alimentos.

Segundo observam-se na maquete eletrônica, os pilotis serão alterados pelo tratamento de cor azul, que poderá ser pintura, revestimento cerâmico ou metálico. Outro tratamento de superfície de parede que a escola ganhará é uma grande empena na cor “laranja” que será executada como composição plástica. Esta empena estará localizada exatamente na esquina e levará o nome da instituição (Figura 24).

Figura 24 – Maquete eletrônica – Proposta de Reforma
Fonte: Setor de Engenharia SENAI-DR-PA.

Por sua vez, a fachada lateral, ganhará um segundo pavimento com objetivo de abrigar novas salas de aulas e criar espaços para implantação de futuros laboratórios. Neste ponto da edificação notamos que será instalado um tipo de empena envidraçada. Acreditamos que

este recurso estético será utilizado como solução visual para fazer ligação do bloco pré-existente com o piso superior que será construído (Figura 25).

Figura 25 – Maquete eletrônica – Proposta de Reforma
Empena envidraçada e pilotis
Fonte: Setor de Engenharia SENAI-DR-PA.

As informações obtidas dão conta que será demolida a casa do zelador para ter seu espaço aproveitado para implantação de novos laboratórios. A referida casa do foi instalada no mesmo período da construção da escola e ainda serve de moradia para o zelador e sua família.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho aponta a necessidade de conservação do prédio da Escola “Getúlio Vargas” que mantém-se, com alguns alterações incorporadas ao longo do tempo e que, no entanto já sinaliza para a descaracterização do edifício. Defendemos a permanência desse edifício em sua integridade, como testemunho vivo de uma época e dos métodos construtivos da década de 50 que envolve a ideologia que cercou toda a produção de obras daquele período, além de testemunhar fisicamente os esforços do SENAI para implantar sua primeira escola profissionalizante, dando início na sua missão, iniciada no Pará em 1947.

Diante do desaparecimento ou descaracterização de prédios desse período, faz-se necessário implantar políticas públicas e privadas que viabilizem a conservação e a manutenção de bens legados pelo movimento moderno, que na condição de imóveis expostos às intempéries, sofrem os efeitos do tempo e em alguns casos são vítimas do descaso por parte de seus proprietários.

A proposta de reforma da escola SENAI nos dá oportunidade para avaliar os impactos causados pela ocupação de áreas pré-existentes da edificação, que serão adaptadas sob novas formas, para atender às demandas de implantação de novos laboratórios. Basta analisar em um simples confronto tipológico entre prédios modernos o repertório arquitetônico presente na escola em questão, para perceber que a atual proposta de reforma interrompe a originalidade da edificação e não atinge o livre “diálogo” do novo com o pré-existente.

Acreditamos que esse exercício possibilita a busca por outros caminhos rumo à conservação deste exemplar da arquitetura moderna. Não queremos afirmar que a proposta de reforma apresentada para a escola “Getúlio Vargas” aposte na obsolescência da edificação em questão, mas, encontramos nela indícios que apontam para a descaracterização de boa parte do mesmo.

As mudanças são significativas e isso exige uma discussão mais ampla sobre o valor funcional e simbólico da Escola SENAI em seu estado atual, pois não se pode deixar de reconhecer o alcance da influência visual que o edifício exerce sobre a paisagem do bairro, no entorno, em seus moradores e na cidade. Nem tampouco deixar de estabelecer nexos históricos e temporais que a edificação possui com outras construções erguidas na mesma época no Brasil e no mundo.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Luiz Manuel do Eirado. **Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista**. Recife: Editora UFPE, 2007.

FRAMPTON Kenneth. **História Crítica da arquitetura moderna**. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

LASSANCE, Guilherme et al (org.). **Leituras em teoria da arquitetura**. Rio de Janeiro: Viana e Mosley, 2010.

RELATÓRIOS SENAI. **Nº Registro 442/PA - nº 591/99**. Belém: Departamento Regional do SENAI-PA e CEP “Getúlio Vargas”, 1953-1954.

SERAPIÃO, Fernando. O elo perdido entre escolas carioca e paulista. **Revista Projeto Design**, São Paulo: Arco Editorial n. 356, p. 84-91, out. 2009.

SOLÀ-MORALES, Ignasi de. **Diferencias**. Topografia de la arquitetura contemporânea. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.